

РОЛЬ КЕРІВНИКА ГУРТКА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЗДО)

*Шкарупа Є.О.**аспірантка кафедри дошкільної та початкової освіти
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»*

THE ROLE OF THE CLUB LEADER IN AN INSTITUTION OF PRESCHOOL EDUCATION

*Shkarupa Y.**graduate student of the Department of Preschool and Primary Education of the State Institution Luhansk
Taras Shevchenko National University***Анотація**

Статтю присвячено обґрунтуванню ролі керівника гуртка в організації гурткової роботи в умовах ЗДО. Автором розкрито сутність поняття «компетентності керівника гуртка», «керівник гуртка». Наголошується на важливості гурткової роботи в ЗДО, її значному педагогічному потенціалі у освітньому процесі.

Визначено основні завдання гурткової роботи. Сучасна гурткова робота в системі дошкільної освіти дітей орієнтована не на передання певних знань, умінь і навичок, а на розвиток дитини, відновлення сил, розкриття її можливостей, здібностей і особистих якостей.

Проаналізовано завдання і обов'язки керівника гуртка в умовах ЗДО та його функції. Доведено, що роль керівника гуртковою роботою в ЗДО є значущою для розвитку дошкільнят та має певні особливості, вимоги та правила дотримання.

Abstract

The article is devoted to the substantiation of the role of a circle leader in organisation of circle work in the conditions of preschool educational institutions. The author reveals the essence of the concepts of "competence of a circle leader" and "circle leader". The importance of circle work in the PEI, its significant pedagogical potential in the educational process is emphasised.

The main tasks of circle work are defined. Modern circle work in the system of preschool education of children is focused not on the transfer of certain knowledge, skills and abilities, but on the development of the child, restoration of strength, disclosure of his/her capabilities, abilities and personal qualities.

The tasks and responsibilities of the club leader in the conditions of preschool education, his/her functions are analysed. It is proved that the role of the head of circle work in the preschool educational institution is significant for the development of preschoolers and has certain features, requirements and rules of observance.

Ключові слова: професійна компетентність, керівник гуртка, гурткова робота у ЗДО, функції, діти дошкільного віку.

Keywords: professional competence, circle leader, circle work in PEI, functions, preschool children.

У сучасних умовах непередбачуваності, потужних освітніх змін, перед закладами дошкільної освіти (ЗДО) постає проблема пошуку нових форм, методів, прийомів, можливостей, які б сприяли всебічному розвитку дитини, з одного боку, з іншого – сприяли емоційному комфорту в непростих умовах воєнного часу. Значний потенціал у розв'язанні окреслених завдань має гурткова робота в ЗДО, що є додатковою формою організації дозвіллевої діяльності у дитячому садку.

Особливу роль в організації гурткової роботи в умовах ЗДО відіграє креативна, мобільна, творча особистість педагога-вихователя, яка володіє здатністю швидко адаптуватися до найрізноманітніших умов професійної діяльності, використовувати інноваційні форми та методи роботи з дітьми задля досягнення поставленої мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемі організації гурткової роботи в ЗДО присвячені роботи Л. Балабіної, О. Биковської, Н. Бойко, Н. Брижак, В. Вербицького, О. Долинної, О. Мелентьєва, О. Низковської, Г. Пустоцвіта, у яких висвітлено основні питання теорії і практики гурткової роботи в ЗДО та школах.

Роль керівника гуртків у ЗДО схарактеризована у студіях: Н. Брижак (Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах), Г. Вороніної (Розвиток професійної компетентності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти), Л. Ворони (Роль керівника гуртка в умовах закладу позашкільної освіти), В. Кузьми (Креативні компетентності керівника гуртка позашкільного закладу).

Натомість, у роботах сучасних дослідників доволі фрагментарно схарактеризовані функції керівника гуртка ЗДО, його роль в організації роботи гуртка та у розвитку всебічно розвиненої особистості дошкільника.

Отже, метою статті є характеристика ролі керівника гуртка у процесі ефективної організації гурткової роботи в ЗДО.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Розкриття сутності ролі керівника гуртка розпочнемо з аналізу наукових досліджень, що стосуються розвитку, діяльності та функціонування гурткової роботи в умовах ЗДО в Україні.

Цікавим є те, що своєрідною особливістю гурткової роботи у ЗДО є те, що вона не входить до змісту обов'язкових освітніх програм, а це дає змогу врахувати запити кожного дошкільника.

Н. Бойко відмічає, що гурткова робота в ЗДО освіти є популярною формою організації життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається як ефективний шлях формування життєвої компетентної, творчо спрямованої особистості у контексті своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, розвитку креативності – однієї із базових якостей [2].

Тому, організовуючи дозвілля, педагог має дотримуватися певних принципів. Принципи становлять теоретичні, соціальні, культурні, політичні, організаційні засади, на яких ґрунтується дозвілєва діяльність, а саме:

- природо доцільності;
- самодіяльності та ініціативи;
- індивідуалізації дозвілєвої діяльності;
- врахування реального оточуючого світу, включення в нього дітей;
- виявлення і розвиток інтересів, потреб дітей у різних видах діяльності (трудої, спортивній, художній, екологічній, самообслуговуванні) [3].

Вважаємо, що під час організації гурткової роботи в ЗДО слід спиратися на означені принципи, так як вони цілковито перегукуються з освітніми принципами оновленого Базового компоненту дошкільної освіти.

Значну роль у процесі гурткової роботи відводиться, основним завданням означеної роботи:

- поглиблення кругозору учнів;
- прищепленні практичних умінь і навичок дошкільникам;
- задоволенні пізнавальних запитів та інтересів дітей;
- розвитку творчих здібностей дітей;
- сприянні в організації ефективного та некофліктного спілкування дітей різного віку між собою;
- залученні дітей до суспільно корисної діяльності;
- формуванні культури та культурних цінностей дітей;
- виховання шанобливого ставлення до оточуючих [3].

Відзначимо, що фахівець, який є організатором та керівником гуртка, повинен чітко усвідомлювати головні дидактичні та практичні завдання і принципи даної діяльності.

Таким чином, головною виховною метою гурткової роботи є особистісно-орієнтоване та життєво-корисне спрямування всіх видів гурткової діяльності, організованої керівником гуртка.

Безумовно, результативність гурткової роботи в ЗДО залежить від компетенції педагога та умілого використання різноманітних сучасних освітніх технологій в гуртковій діяльності.

Відтак, логіка нашого наукового дослідження передбачає проаналізувати поняття «професійної

компетентності», «компетентність керівника гуртка».

Вітчизняні вчені пропонують логічну формулу визначення професійної компетентності – глибоке поєднання знань (фахові знання, знання основ психології та педагогіки, науковість, світоглядні позиції), досвіду (вміння використовувати сучасні методики на практиці, застосовувати знання у нестандартних ситуаціях) та особистісних якостей (любові до дітей, особистий приклад для наслідування) [4].

О. Биковська зазначала, що професійну компетентність педагога позашкільної освіти розуміють, як: «поєднання професійно значущих особистісних якостей педагога з глибоким знанням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та предмета викладання, володіння методикою викладання предмета у відповідності до нормативно-правової бази та специфіки навчально-виховного процесу в системі позашкільної освіти» [1].

Своєю чергою, Г. Вороніна визначає, компетентність керівника гуртка як інтегроване утворення, яке поєднує в собі систему знань, умінь, професійних та індивідуальних властивостей щодо здійснення завдань позашкільної освіти, що набули особистісного змісту в педагогічній свідомості керівника гуртка та стали спонукальними мотивами його професійної діяльності [5, с. 25].

У Методичному посібнику за редакцією В. Кузьми та В. Кузьми наголошується, що: «водночас керівник гуртків повинен оволодівати всіма педагогічними компетентностями, доносити до вихованців знання в такому вигляді й за допомогою таких технологій, щоб той міг користуватися ними у реальному житті. Сучасна освітня ситуація вимагає пошуку нових форм у взаємодії учасників процесу навчання. Керувати таким процесом обміну знань між педагогом та вихованцем допомагають педагогічні інноваційні технології, застосування інтерактивних технологій» [6].

Зазначимо, що діяльність керівника гуртка у ЗДО має власні особливості та є досить специфічним видом педагогічної діяльності. І для організації успішної гурткової роботи ЗДО педагог повинен мати знання, здібності для практичного втілення у роботі.

На думку С. Пітко, керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи позашкільного навчального закладу – це педагогічний працівник системи позашкільної освіти, який забезпечує навчальне середовище для самовизначення, самореалізації та самовдосконалення дітей та учнівської молоді шляхом організації роботи однієї із форм гурткової роботи з певного напрямку позашкільної освіти [8]. Уважаємо, що таке визначення цілком адекватне і для керівника гуртка в умовах ЗДО.

На основі аналізу нормативних документів та робіт учених маємо можливість визначити сутність поняття «керівник гуртка ЗДО у такий спосіб – це фахівець галузі дошкільної освіти, який організовує гурткову роботу у ЗДО на основі взаємодії з усіма суб'єктами освітнього процесу (діти, батьки, вихователі та адміністрація ЗДО, представники інших

соціальних інститутів) з метою задоволення творчих, комунікативних, пізнавальних, психологічних потреб дітей дошкільного віку, їх соціалізації та індивідуалізації у процесі гурткової діяльності.

Необхідно наголосити, що сучасний педагог ЗДО має володіти фундаментальними теоретичними знаннями, мати практичні уміння для організації ефективної діяльності гуртка, а й супроводжувати розвиток й становлення дитини, максимально яскраве проживання дитинства.

Перш за все, нами було проаналізовано нормативні джерела з проблеми. Так, у Листі МОН України «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» від 18.09.2014 визначено таке коло повноважень керівника гуртка ЗДО: «керівник гуртка планує, організовує та здійснює навчально-виховну, організаційно-масову роботу гуртка, здійснює набір вихованців до гуртка, забезпечує збереження контингенту, обирає ефективні форми, методи та засоби роботи, виявляє здібності вихованців і сприяє їх розвитку, надає практичну допомогу вихованцям в оволодінні вміннями та навичками з обраного виду діяльності; готує вихованців до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях тощо, вносить пропозиції до плану роботи закладу, бере участь у роботі педагогічної ради, методичного об'єднання та у науково-методичних заходах, постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою» [7].

Також нормативним документом визначено, що керівники гуртків проводять 2-3 заняття на тиждень з групою у другій половині дня, беруть участь в організації виставок, спільних заходів з іншими установами.

Адміністрація ЗДО може запросити до організації та проведення занять, керівництва гуртковою роботою в умовах ЗДО будь-якого педагога певного фаху: викладач фізичної культури, іноземної мови, праці, хореограф, музики і співів або вихователь, який вже працює в ЗДО [11].

На думку В. Кузьми, основна мета діяльності керівника гуртка ЗДО – створити найбільш сприятливі умови для розвитку особистості, навчити кожну дитину самостійно мислити, креативно підходити до розв'язання проблем і завдань, формувати творче мислення учнів, підвищити мотивацію здобуття знань, сприяти розвитку інтелектуальних здібностей. Компетентності керівника гуртка є складовою його педагогічної діяльності [6].

Н. Брижак розширює перелік основних професійних обов'язків керівника гуртка ЗДО та додає такі:

- складання конспектів занять та їх проведення;
- організацію самоврядування в гуртку (розподіл обов'язків);
- участь у методичних заходах закладу та активну діяльність із самоосвіти, відвідування занять інших керівників гуртків;

- активну та систематичну участь у районних, міських, всеукраїнських конкурсах, змаганнях, акціях, виставках;

- підведення підсумків діяльності гуртка та заохочення кращих гуртківців [3].

Найбільш розширену професіограму керівника гуртка подає О. Бойко. На думку автора керівник гуртка:

- планує, організовує та здійснює навчально-виховну, організаційно-масову роботу гуртка;
- здійснює набір вихованців до гуртка і вживає заходів щодо збереження контингенту протягом освітнього процесу;

- забезпечує педагогічно обгрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання), виходячи з психофізіологічної характеристики вихованців;

- надає практичну допомогу вихованцям в оволодінні, вміннями та навичками з обраного виду діяльності;

- виховує повагу до родини, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- виявляє творчі здібності вихованців, сприяє їхньому розвитку формуванню стійких інтересів та нахилів;

- підтримує обдарованих і талановитих вихованців, а також дітей із обмеженими можливостями здоров'я;

- забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проводить інструктаж з охорони праці вихованців з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка;

- складає календарно-тематичні плани і програми занять, забезпечує їх виконання веде встановлену документацію та звітність;

- підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у методичній роботі різних форм, в тому числі у діяльності методичних об'єднань та займається самоосвітою [10].

Спираючись на аналіз нормативної, методичної та наукової літератури, ми спробували визначити базові функції сучасного керівника гуртка ЗДО:

- планувальна – визначення мети та завдань гуртка, розробка плану та програми роботи, добір актуальних методів роботи з урахуванням інтересів та потреб дошкільників спираючись на вікові особливості;

- організаційна – організація роботи гуртка, включаючи розклад занять, облаштування розвивального гурткового середовища і вибір необхідних матеріалів та обладнання, розподіл обов'язків серед учасників гуртка;

- методична – надання методичної підтримки вихователям та асистентам, які залучені до гурткової роботи за запитом; консультування та надання рекомендацій батькам; стимулювати інтерес до гурткових занять та творчих здібностей дітей, що сприяють власному самовираженню та самореалізації дітей; самоосвіта.

– координаційна – узгодження діяльності всіх учасників гуртка, створення сприятливої атмосфери для продуктивної взаємодії дітей та педагогів, самореалізації, співпраці і взаємодопомоги та творчості дітей; взаємодія з батьками та різноманітними організаціями.

– моніторингова – моніторинг розвитку здібностей дітей, а також оцінка ефективності організованих занять, та оцінку загального впливу гурткової роботи на розвиток дітей;

Ці функції реалізує кожен керівник гуртка ЗДО у професійній діяльності, вони є взаємопов'язані та доповнюють одна одну з метою успішної діяльності гуртка та задоволення потреб дітей та їх батьків.

Керівник гуртка відповідно до напрямку творчого об'єднання, теми та завдань заняття сам обирає форму і структуру навчальних занять, методи навчання, керуючись їх педагогічною доцільністю, особливостями пізнавальної діяльності вихованців та іншими чинниками, що зумовлюють результативність навчання та виховання дітей [9].

Отже, вважаємо, що керівник гуртка ЗДО сучасної формації виконує чимало ролей, а саме:

– формує навички, які є доволі актуальними для подальшої освіти та для продуктивного життя загалом; розвиває критичне мислення, вчить креативному розв'язанню життєвих ситуацій та завдань; навчає працювати у команді, формулювати власну думку та аргументувати її;

– налаштовує і мотивує дошкільників на продуктивну роботу, бачення позитивної динаміки щодо власних зусиль, вчить емоційній рівновазі, розвиває емоційний інтелект;

– створює сенсорно-пізнавальне освітнє середовище гуртка для ефективної взаємодії з дітьми; добирає доцільний та цікавий дидактичний матеріал для гурткових занять; креативно проводить гурткові заняття;

– використовує мультимедійні технології навчання, що відповідає умовам діджиталізації;

– організовує та координує роботу інших суб'єктів гурткової роботи, залучає до такої роботи різні соціальні інститути (інші заклади освіти, культурні установи тощо);

Як бачимо, сучасний керівник гуртка це фахівець, що володіє досить значним колом компетентностей для виконання провідної місії ЗДО – виховання гармонійно розвиненої особистості, здатної до творчого перетворення світу.

Висновки. Зазначимо, що головною вимогою до керівника гуртка є відповідність його професійної підготовки напряму роботи гуртка, але кожен керівник гуртка має розв'язувати завдання, поставлені програмою гуртка та дошкільною освітою загалом, сумлінно виконувати професійні функції.

Тому сьогодні місце керівника гуртка в процесі освітньої діяльності ЗДО, за нашим переконанням, повинно розглядатись як одне з ключових,

адже він виявляє та формує найближчі перспективи розвитку особистості дошкільника в різних соціальних й навчально-виховних ситуаціях, де гурткові заняття мають стати центрами дитячої самореалізації та мотиваційного розвитку особистості, закласти фундамент першої професійної орієнтації та самовизначення дитини. Адже керівник гуртка разом з дітьми та батьками у гуртковій роботі формує особистісну творчу траєкторію у дітей, яка буде розвиватися і на далі у початковій школі.

Список літератури

1. Биковська О. В. Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні : монографія. К. : ІВЦ АЛКОН, 2006. 356 с.

2. Бойко Н. В. Організаційно-педагогічні умови використання гурткової діяльності в дошкільних навчальних закладах. Вісник Черкаського університету. 2015. № 10 (343). С. 19–25.

3. Брижак Н. Ю. Методика гурткової та клубної роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчальний посібник. К. : Логос, 2017. 126 с.

4. Ворона Л. І. Роль керівника гуртка в умовах закладу позашкільної освіти. Scientific and pedagogic internship «Organization of educational process in the field of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries»: Internship proceedings (November 16 – December 28, 2020). Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 31–34.

5. Вороніна Г. Л. Розвиток професійної компетентності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2017. 268 с.

6. Кузьма В. Ю., Кузьма В.М. Креативні компетентності керівника гуртка позашкільного закладу. Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2013. 92 с.

7. Лист МОНУ від 18.09.2014 №1/9-473 «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-473729-14#Text>

8. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкільця. Ч. 1 / укладач С. Б. Пітко. Львів : ЛОІППО, 2019. 35 с.

9. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкільця. Ч. 2./ укладач С. Б. Пітко. Львів : ЛОІППО, 2020. 79 с.

10. Організаційно-методичний супровід роботи керівника гуртка: методичні поради. / уклад. О. А. Бойко. Слов'янськ: 2019. 46 с.

11. Шкарупа Є.О. Специфіка організації гурткової роботи у закладах дошкільної освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2021. № 8 (346) С. 39–47.